

SINE TIMORE
Revista Multidisciplinaria Democracia, Paz y Seguridad
IUDPAS-FCCSS-UNAH
ISSN: 3080-6682
Número Especial, 2025, pp. 68-79
<https://doi.org/10.5281/zenodo.16875907>
Enero-diciembre 2025

La transversalidad de la violencia: un enfoque sistémico del caso Nahamán Carmona en Guatemala

The transversality of violence: a systemic approach to the Nahamán Carmona case in Guatemala

Edgar Menchú Rosal
Estudiante del Doctorado en Ciencias Sociales sobre América Central
Universidad de Costa Rica
edgar.menchu@ucr.ac.cr
<https://orcid.org/0009-0001-4391-018>

Recibido: 05 abril 2025

Aceptado: 18 junio 2025

Resumen

Descripción: En un contexto marcado por el control militar del Estado, la extensión de las lógicas contrainsurgentes profundiza las estructuras de violencia, el trauma y la dominación adultocéntrica como en el caso de Nahamán Carmona, un adolescente salvadoreño ejecutado en la Ciudad de Guatemala por agentes de la Policía Nacional en 1990. **Objetivo:** Con este documento se pretende hacer una reflexión de la violencia estructural, a partir del caso de Nahamán Carmona auxiliándose en los planteamientos de Hamber en relación con la traumatización política extrema, el aporte de Martín-Baró acerca del trauma psicosocial y su articulación con la noción de adultocentrismo, como sistema de dominación por edad. **Metodología:** El enfoque de este trabajo es cualitativo y reflexivo, apoyado en revisión bibliográfica y documental. **Resultados:** La muerte violenta de Nahamán Carmona, constituye una expresión de violencia sistémica. Forma parte de un patrón de represión sistemática, al igual que la de los adolescentes que fueron ejecutados en condiciones similares. **Conclusión:** Las sociedades adultocéntricas y sus estados, propician la permanencia de estructuras de subordinación, en las que el cuerpo es el principal objeto, tanto de producción como de reproducción de desigualdades y la instauración de la violencia como una práctica normal contra la niñez y la adolescencia.

Palabras clave

Violencia sistémica; adultocentrismo; niñez en situación de calle.

Abstract

Description: In a context marked by the military control of the State, the extension of counterinsurgent logics deepens the structures of violence, trauma and adult-centric domination as in the case of Nahamán Carmona, a Salvadoran teenager executed in Guatemala City by National Police agents in 1990. **Objective:** The purpose of this document is to reflect on structural violence, based on the case of Nahamán Carmona, using Hamber's approaches in relation to extreme political traumatization, Martín-Baró's contribution on psychosocial trauma and its articulation with the notion of adultcentrism, as a system of domination by age. **Methodology:** The approach of this work is qualitative and reflexive, supported by a bibliographic and documentary review. **Results:** The violent death of Nahamán Carmona constitutes an expression of systemic violence. It is part of a pattern of systematic repression, like that of the adolescents who were executed under similar conditions. **Conclusion:** Adult-centered societies and their states favor the permanence of subordination structures, in which the body is the main object, both for the production and reproduction of inequalities and the establishment of violence as a normal practice against children and adolescents.

Keywords

Systemic violence; adultcentrism; street-connected childhood

Sumario

Introducción

Marco teórico contextual

Violencia sistémica: el contexto

Violencia sistémica en términos adultocentrismo

Metodología

Resultados y discusión

El caso de Nahamán Carmona

Más que una muerte violenta

A manera de reflexión final

Referencias

1. Introducción

En el sentido común centroamericano, violencia ha sido y es un tópico que se relaciona con “agresión” y en buena parte del siglo XX, esa asociación entre violencia y sus formas físicas de dominación, estuvo ligada también a la idea de ‘enemigos y comunismo’, lo que motivó que las políticas represivas fueran dirigidas especialmente a organizaciones estudiantiles, sindicales, campesinas. Con el inicio de la “era democrática” en la región, en países como Guatemala permaneció una lógica de control contrainsurgente a nivel institucional con el argumento de preservar la “estabilidad nacional”. En Guatemala, como lo afirmó Héctor Rosada, el Estado no se descontrain-surgentizó con la firma de la paz, ‘sino que privatizó la contrainsurgencia’ (Solano, 2008, p. 26). Cuando los países centroamericanos se incorporaron al modelo económico neoliberal, también hubo transformaciones en las formas de producción de violencia. Por una parte, la violencia ejercida desde el Estado y poderes fácticos, y por otra, la violencia social o “difusa” que comenzó a emerger de formas diferentes. Con el neoliberalismo, la lógica del capital se extendió a todas las relaciones sociales y esferas de la vida, como un sistema normativo (Laval, C. y Dardot, P., 2013) y las dinámicas de violencia, no fueron la excepción.

Las posibilidades de abordaje de la violencia en Centroamérica son múltiples. La violencia en la región ha sido interpretada desde diferentes enfoques. Zinecker (2017) recoge y analiza de manera crítica, los argumentos de mayor relevancia sobre los cuales se han elaborado interpretaciones sobre las dinámicas de violencia que se producen en Centroamérica. Los argumentos sobre los que la autora hace su crítica son aquellos que ubican en el centro una sola posibilidad para explicar la violencia en la región: una cultura de violencia que se ha prolongado desde las guerras civiles, la difusión de la violencia como producto de las relaciones de desigualdad y el empobrecimiento, la proliferación de armas, estado fallido, procesos de urbanización, narcotráfico y, la violencia “juvenil”. Otros autores, como Adams, por ejemplo, indican que la violencia en general en América Latina, tiene como causas “los efectos no intencionales de la globalización”, factores estructurales expresados en desigualdad social, exclusión y “nueva pobreza”, factores políticos como la debilidad democrática o la democra-

cia “disyuntiva”, el creciente comercio ilícito, los medios de comunicación (que juegan un rol importante en términos de percepción) y factores asociados a un bajo nivel de capital social (Adams, 2012).

En todas las explicaciones que revisan estas autoras y otros, se deja por fuera una reflexión de mayor complejidad respecto a la articulación de diferentes dimensiones que entendidas de esa manera, pueden brindar otra posibilidad de interpretar la violencia, y por qué esta se concentra en las condiciones juveniles. Para ello, es importante revisar algunos puntos que pueden aportar para esa comprensión.

Estas interpretaciones, requieren ser puestas en diálogo con momentos históricos concretos que ayuden a ilustrar las formas en que la violencia se materializa en la vida cotidiana de personas que han sido históricamente vulnerabilizadas. Uno de estos casos, que ha sido emblemático, es el de Nahamán Carmona, un adolescente salvadoreño cuya historia representa la confluencia de múltiples formas de violencia.

Para ello, este texto está dividido en tres apartados. En el primero, se hace una revisión de la manera en que ha sido comprendida la violencia en términos sistémicos. Para ello, han sido hilvanados, en el primero, una revisión de los elementos históricos recientes que se han considerado de mayor relevancia con propuestas conceptuales que diferentes autores han hecho para la comprensión principalmente de la violencia represiva que el Estado ejerció en la etapa previa a la incorporación de la región a la “era democrática” y a la dinámica del capitalismo rentista transnacional. En el segundo, se hace un acercamiento a la muerte violenta de Nahamán Carmona, por lo que ha representado en cuanto el momento, las circunstancias y el lugar en que se produjo, se trata de un adolescente centroamericano, cuya muerte se produce en un momento de quiebres: en el punto de partida del neoliberalismo en la región norte centroamericana y, simboliza la paradoja que se produce entre lo normativo y lo contextual, pues en ese momento el Estado de Guatemala también ratificaba la Convención de los Derechos del Niño. Finalmente, en un tercer apartado, se examina la forma en que los estados del norte de Centroamérica han abordado la violencia directa, en términos de política.

Marco teórico contextual

a) Violencia sistémica: el contexto

Los países del norte de Centroamérica fueron los que tuvieron las dictaduras militares con las políticas represivas de mayor brutalidad. Guatemala fue, de hecho, el país con más víctimas registradas. Como pocos países en la región, durante el siglo XX, en el marco de la Guerra Fría, Guatemala experimentó una sucesión de gobiernos militares que desarrollaron y pusieron en práctica políticas de represión caracterizadas como genocidio y crímenes contra la humanidad. Lo que se ha llamado comúnmente en el país como “Conflicto Armado Interno”, tuvo una duración aproximada de 36 años, aunque la represión inició desde el derrocamiento del presidente Jacobo Árbenz Guzmán y se extendió hasta 1996, año en el que se dio por finalizado formalmente el “conflicto”. En ese período, fue en los primeros años de la década de 1980, en los que se registró un mayor número de víctimas.

En el trabajo desarrollado para documentar las violaciones de derechos humanos y los actos de violencia relacionados con el conflicto armado, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) registró un total de 42,275 víctimas, incluyendo hombres, mujeres y niños. De estas, el 56% fueron víctimas de ejecuciones arbitrarias y 15% de desapariciones forzadas (CEH, 1998). En ese período, además, se perpetraron 626 masacres, por el ejército con el apoyo de comisionados militares, escuadrones de la muerte y las Patrullas de Autodefensa Civil (CEH, 1998, pág. 252). La Comisión concluyó que el Estado guatemalteco había cometido “actos de genocidio” contra el pueblo maya (CEH, 1999).

En El Salvador, la guerra interna que duró entre 1980 y 1992, dejó un total de 75,000 muertes, aproximadamente un 2% de la población nacional de esos años (Claros, 2009). Honduras representa el caso menos extremo de violencia estatal, al menos en el área norte

de Centroamérica. La etapa de los gobiernos militares se desarrolló entre 1963 y 1980, seguida de una breve etapa de transición que no necesariamente significó el inicio de una etapa de democratización, pues, aunque los gobiernos de la década de 1980 a 1990 fueron civiles, actuaron operadores de la Doctrina de Seguridad Nacional, con una marcada subordinación a los intereses del gobierno de los Estados Unidos (Salomon, 1993).

Durante las etapas de las dictaduras militares, las políticas represivas como las que se mencionaron fueron los mecanismos para garantizar la permanencia de las formas de estructuración, especialmente económicas. Además, fueron empleados mecanismos de orden simbólico para legitimar las prácticas de violencia directa que fueron desarrolladas en correspondencia con la lógica de la violencia estructural. Los ejemplos son más que suficientes y permiten identificar también, la relación que se da en la estructuración de la violencia sistémica.

En Guatemala, por ejemplo, como parte del proceso de contrarrevolución que terminó con el derrocamiento de Jacobo Arbenz en 1954, fue desplegada una campaña por parte de la iglesia católica en contra de la “amenaza comunista” que representaba Arbenz. Se propagó la idea de contar con una venia divina para actuar con violencia para erradicar esa amenaza, ‘a partir de allí, ya no importará el grado de violencia que se aplique; Dios la legitimará’ (Vela, 2005, p. 104).

Durante el gobierno de facto de Efraín Ríos Montt, también en Guatemala, aparte de la continuidad de la política de tierra arrasada, fueron implementadas otras estrategias de orden ideológico, como la penetración evangélica a través de mensaje moralizadores (Schirmer, 2001, p. 56). Estas estrategias fueron complementarias a la Doctrina de Seguridad Nacional que fue el marco de operación de los gobiernos militares, no solamente en Guatemala, también en otros países de la región.

Al acercarse el final de los gobiernos militares en los países del norte de Centroamérica, las dinámicas de violencia comienzan a dar muestras de transformación. O más bien, las prácticas de violencia social, o “difusa”, como la llaman algunos autores, que habían permanecido en un segundo plano, comienzan a reposicionarse dentro de las relaciones sociales.

No obstante, el orden contrainsurgente ha permanecido en la lógica institucional, adoptando diferentes formas y diversificando sus objetivos. En Guatemala, por ejemplo, el control que permaneció en manos del ejército, aún después de asumir el gobierno de Vinicio Cerezo, el primero de la “era democrática”, en 1986 con el argumento de preservar la “estabilidad nacional”. Esto, por supuesto, tiene antecedentes en una secuencia de planes estratégicos para abordar la insurgencia de formas ideológicamente efectivas. Desde finales de la década de 1970, se pasó de tácticas de “asuntos civiles”, pasando por un control institucional total, a la doctrina de la estabilidad nacional promovida por el mismo ejército durante el gobierno de Cerezo. Esta doctrina, en pocas palabras, proponía un equilibrio entre lo económico, político, social y militar para garantizar la seguridad nacional (Gutiérrez, 1990). En otras palabras, lo que se pretendía, era ganar la batalla cultural bajo los términos de seguridad nacional.

En ese sentido, la seguridad pública representada en la Policía Nacional continuó estando subordinada al poder militar y en esa medida también se fueron registrando nuevos “enemigos” y nuevas formas de terror como las ejecuciones motivadas por el estigma, principalmente en contra de personas en situación de calle (ODHAG, 2011).

Es preciso mencionar como antecedente, que en Guatemala, la lógica represiva no fue dirigida solamente a personas adultas. La represión también alcanzó a la niñez y a la adolescencia, quienes representaron el 18% de las víctimas. El 43% de las niñas y niños que fueron víctimas de la represión fueron víctimas de ejecución. En las masacres, fueron quienes sufrieron la

violencia más atroz, la que fue practicada con saña:

Durante el enfrentamiento armado interno uno de los sectores que fue profundamente afectado por la violencia fue la niñez. En su afán de desatar el terror en la población, el Estado generalizó la violencia en las áreas de conflicto, ocasionando la muerte de la población de modo indiscriminado. Miles de niños fueron objeto de violaciones de sus derechos humanos en un contexto de violencia que rebasa la imaginación más poderosa. La muerte de nonatos como consecuencia de la tortura o muerte de mujeres embarazadas, en circunstancias aterradoras, así como la ejecución arbitraria de los niños más pequeños, estrellándolos contra el suelo, piedras o árboles, refleja el grado de crueldad que se ejerció contra uno de los grupos más vulnerables de la sociedad (CEH, 1998, p. 58).

La violencia contra la niñez y la adolescencia es una de las que gozan de mayor legitimidad, por las representaciones asociadas al adultocentrismo como sistema.

b. Violencia sistémica en términos adultocentrismo

Para explicar el continuum de violencia que ha proseguido a guerras civiles, conflictos armados internos o políticas represivas de largo plazo, Hamber propone el término traumatización política extrema. Este concepto hace posible la comprensión sobre situaciones como las de comunidades con historias previas de violencia que pueden responder de forma específica a contextos actuales de violencia (Hamber, 2009).

Para Hamber, este proceso de “traumatización política extrema” involucra cinco elementos clave: la violencia estructural influida por factores como la raza, el género, la edad y la clase; la violencia directa que causa daño físico con implicaciones sociales; la destrucción psicológica que altera los sistemas de significado

tanto individuales como comunitarios a través de actos violentos y destabilizadores; la distorsión discursiva caracterizada por la deshumanización, el engaño y el lenguaje excluyente que fomentan la violencia; y, finalmente, la ruptura de lazos sociales, que afecta tanto la relación de los sobrevivientes con su sociedad como las conexiones entre individuos, grupos y comunidades dentro de esa sociedad (Hamber, 2009, p. 25).

Martín-Baró (1988) hace referencia al trauma psicosocial en El Salvador, aunque en el marco de la guerra y lo relaciona con otros elementos con los que el autor caracteriza ese contexto de conflicto, como la violencia generalizada, la polarización social y la mentira institucionalizada (ocultamiento sistemático de la realidad). El autor subraya el trauma psicosocial como el “carácter esencialmente dialéctico de la herida causada por la vivencia prolongada de una guerra” (Martín-Baró, I., 1988, p. 135). Además, retoma el concepto de deshumanización desarrollado por Samayoa (1987), quien se refiere a este como un proceso de empobrecimiento que interfiere con la convivencia social a través de la afectación de las capacidades de relacionamiento. Martín-Baró interpreta esta afectación como una cristalización de las relaciones sociales, en los que interviene de manera significativa la polarización ejercida a través del control sistemático y el bombardeo ideológico.

Una de las diferencias entre el abordaje de Martín-Baró y Hamber, es el énfasis que este último hace sobre la violencia estructural como parte de la traumatización política extrema. Hamber se refiere a una combinación de violencia estructural y violencia cultural, en los términos de Galtung, que derivan en expresiones de violencia directa. Por una parte, la violencia estructural que opera por medio de la segregación económica y social, como lo ocurrido con el genocidio en Guatemala.

De alguna manera, asumiendo el argumento de Galtung, la violencia estructural articula con los mecanismos de la violencia simbólica (a la

que Hamber llama cultural), para que la violencia estructural y directa, sea internalizada y legitimada.

La violencia estructural, a la que autores como Laparra y Tortosa (2003) tratan como sinónimo de violencia sistémica, es una forma de violencia invisible, sobre la que no se puede individualizar de manera directa, un responsable. Los autores indican que este tipo de violencia está asentada en los procesos de estructuración social (en diferentes escalas) y la violencia represiva, que se ejerce de manera directa, es un mecanismo para garantizar la permanencia de la estructura. La comprensión de este abordaje es relevante en cuanto a que permite mostrar la manera en que, en Centroamérica, al menos en los países del norte, las formas en que se hilvanan los diferentes tipos de violencia y que por lo tanto son interdependientes.

Las dos facetas de la violencia sistémica, una de orden estructural y la otra de orden simbólico, han adquirido otras formas desde que los países fueron incorporándose dentro de las dinámicas del capitalismo neoliberal.

La violencia sistémica, estructural y simbólica también se particularizan en relaciones de poder, como las que se ejercen entre hombres y mujeres y entre las lógicas adultas y las condiciones infantiles y juveniles. En esos términos, la condición subjetiva de la violencia contra la niñez y la adolescencia implica la manifestación más extrema del adultocentrismo. Es preciso recordar que el adultocentrismo es un sistema productor de relaciones de poder y de violencias. Como bien lo indica Duarte Quapper (2012), el adultocentrismo es un sistema de organización desde el mundo adulto que delimita accesos y clausuras en función de la edad (p.111). Esto quiere decir que las prácticas de violencia se reproducen a partir de la construcción subjetiva del adultocentrismo, que opera, además, por medios ideológicos y la difusión de discursos y narrativas a través del lenguaje.

2. Metodología

Para el desarrollo de este trabajo, se llevó a cabo una revisión documental centrada en tres tipos principales de fuentes. En primer lugar, fueron seleccionados textos de producción teórica acerca del abordaje de la violencia desde perspectivas estructurales, simbólicas y psicosociales, con énfasis en la producción conceptual de algunos autores que han hecho propuestas para la comprensión de la violencia en términos sistémicos. Entre ellos, fueron considerados los aportes de Brandon Hamber acerca de la traumatización política extrema, entendida como un proceso que articula violencia estructural, distorsión discursiva, violencia directa y ruptura del tejido social; y de Ignacio Martín-Baró, quien propuso el concepto de trauma psicosocial relacionado a contextos de violencia generalizada.

Además, fueron incorporados algunos de los planteamientos de Johan Galtung en torno a la violencia estructural, simbólica y directa, así como la reflexión de Claudio Duarte respecto al adultocentrismo como sistema de organización social basado en jerarquías de edad, con las que se legitiman desigualdades y se instauran relaciones de subordinación. Estas propuestas fueron seleccionadas porque ofrecen la posibilidad de desarrollar marcos analíticos integradores que permiten comprender la relación entre la violencia ejercida desde el estado, con las formas de dominación simbólica sobre grupos sociales vulnerabilizados, como las niñas, niños y adolescente.

En segundo lugar, se optó por incluir textos de orden histórico, principalmente relacionados a los contextos políticos de los países del norte de Centroamérica, especialmente de Guatemala y El Salvador, a manera de contextualizar las condiciones que permitieron la producción y reproducción de prácticas de represión en torno a los conflictos internos.

En tercer lugar, fueron consultados documentos relacionados con el caso de Nahamán

Carmona y otros casos ocurridos en la misma época y con los mismos patrones en cuanto al uso de la violencia, incluyendo informes que fueron presentados por algunas organizaciones ante instancias judiciales nacionales, así como del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Estos documentos fueron considerados por su valor como registros oficiales en los que se hacen descripciones de los hechos, las regularidades en las prácticas de violencia y las respuestas institucionales.

El análisis fue estructurado a partir del cruce entre estos tres tipos de fuentes, sin aplicar técnicas de análisis cuantitativo o cualitativo propias de investigaciones en las que se ha hecho trabajo de campo. El enfoque de este trabajo es cualitativo y reflexivo, apoyado en revisión bibliográfica y documental.

3. Resultados y discusión

a. El caso de Nahamán Carmona

Nahamán era un adolescente salvadoreño, que, como tantos de su generación, en Centroamérica, quedó atrapado en la marginalidad de una región en la que la violencia estatal se fue imbricando, aún más, en la vida cotidiana.

Nahamán llegó a la ciudad de Guatemala, desde El Salvador, en los primeros años de la década de 1980, junto a su padre y sus dos hermanas. Como se ha observado, El Salvador en ese momento, se encontraba en una etapa caracterizada por la escalada de la represión estatal en contra de movimientos y organizaciones populares, ejecutada principalmente por el ejército, que fue fortalecido por el apoyo técnico y financiero proporcionado por el gobierno de los Estados Unidos (Booth et al., 2018). Esto se vio reflejado en el uso del terror como dispositivo a través de la eliminación masiva de civiles. Solamente entre 1978 y 1983, se estima que fueron asesinadas por las fuerzas de seguridad, 42,171 personas, lo que representó en su momento, cerca del 1% de la población total de El Salvador (Stanley, 1996).

Aunque no existen registros que lo aseveren, algunas organizaciones de la sociedad civil mencionan que Nahamán y sus hermanas huyeron de su casa en Guatemala, debido a la violencia de la que eran objeto por parte de su padre. De esta manera, vivieron en las calles de la ciudad de Guatemala.

Como se ha mencionado en el apartado anterior, los primeros años de la década de 1980, la situación en Guatemala era muy similar a la de El Salvador, en cuanto a la ejecución de políticas represivas por gobiernos militares de facto y el uso del terror de manera generalizada. Principalmente los gobiernos de Romeo Lucas y Ríos Montt (de 1978 a 1983), fueron reconocidos por ser los más “cruentos” (Observaciones finales. Masacre de Río Negro. Caso 12.649, 2012), pues fue en esos años en los que estos gobiernos cometieron actos de genocidio (CEH, 1999).

Como se ha mencionado, la Policía Nacional se desempeñó, en buena medida como un ente subordinado al ejército y como ejecutor de acciones de violencia. La mayor parte de las ejecuciones de personas en situación de calle, fueron llevadas a cabo en espacios urbanos de lo que en la actualidad se conoce como área metropolitana de la ciudad de Guatemala. Además, la mayor parte de las ejecuciones registradas, ocurrieron durante el primer lustro de la década de 1990.

El caso más emblemático lo constituye la muerte violenta de Nahamán Carmona, sin duda, por las circunstancias y el momento en que ocurrió, en el que las muertes motivadas por razones políticas eran las más comunes.

El 4 de marzo de 1990, Nahamán y otros niños y adolescentes en situación de calle, inhalaban pegamento¹ en una de las calles del centro histórico de la Ciudad de Guatemala. Un grupo de cuatro agentes de la Policía Nacional que salió del Cuartel de la Policía se dirigió hacia el grupo de niños y adolescentes, amenazándolos con un arma de fuego. Aunque algunos logran

escapar, los agentes retuvieron en el lugar a cuatro de ellos, incluido Nahamán (Covenant House, 1995).

Los policías les quitaron a los niños las bolsas de pegamento y, como forma de castigo, se las vaciaron sobre la cabeza con el argumento de “darles una lección”. Nahamán trató de resistir, pero fue brutalmente golpeado por uno de los agentes, quien lo dejó tendido en el suelo, creyéndolo muerto (Amnistía Internacional, 1997). Nahamán falleció diez días después en un hospital estatal, debido a la gravedad de las lesiones (Covenant House, 1995).

Por este caso y después de una larga batalla legal, fueron procesados los cuatro agentes de la Policía Nacional, aunque sus condenas fueron reducidas por un tribunal de apelaciones (CIDH, 1993) y posteriormente fueron beneficiados con una reducción más por “buena conducta”, obteniendo su libertad en cuatro años y además, sin haber hecho efectiva la reparación a la que estaban obligados por la misma sentencia (Amnistía Internacional, 1997).

El mismo año de la muerte de Nahamán, también se registraron otros casos de agresiones y ejecuciones de niños y adolescentes en situación de calle, la mayoría, a manos de miembros de la Policía Nacional y con el mismo patrón en la manera de agredir a los niños y adolescentes. No obstante, fue el caso del secuestro y asesinato de cinco adolescentes, el que cobró mayor relevancia jurídica en cuanto a que fue el primero, en materia de derechos de la niñez y adolescencia, en ser conocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, después de una serie de obstáculos enfrentados por las familias de las víctimas, en el sistema nacional de justicia, que, a pesar de la contundencia de la evidencia presentada, dejó en libertad a los responsables. Se trata de la ejecución de Anstraun Villagrán Morales Henry Contreras, Federico Figueroa, Julio Caal y Jovito Juárez, quienes fueron secuestrados, torturados, mutilados y asesinados por miembros de la Policía Nacional (CEJIL, 2006).

b. Más que una muerte violenta

La muerte violenta de Nahamán Carmona, se produjo en un momento en el que los países del norte centroamericano se encontraban aún bajo el dominio de lógicas estatales que privilegiaban la seguridad nacional, por sobre la de las personas. En El Salvador hacían falta cerca de dos años para la firma de los Acuerdos de Paz; en Guatemala, aún faltaban cuatro. Por ello, la muerte de Nahamán no puede comprenderse únicamente como un evento de violencia individual y directa, sino como una expresión concreta, de una estructura social marcada, a profundidad, por las desigualdades históricas y sus consecuentes manifestaciones de exclusión, además del autoritarismo estatal, también de profundas raíces históricas.

El hecho de que el caso de Nahamán no fuera el único contra niñas, niños y adolescentes en situación de calle en ese año cometido por miembros de fuerzas de seguridad, indica que se trataba de una política de terror.

Otro elemento importante a considerar es que el año en que se produjo la muerte de Nahamán, el estado guatemalteco ratificó la Convención de los Derechos del Niño, suscrita un año antes, la cual significó un cambio de paradigma jurídico acerca de la comprensión de la niñez y la adolescencia en relación a la función del Estado frente a una población que hasta entonces no era considerada como sujeta de derechos; se produjo el tránsito del paradigma de la situación irregular, hacia la doctrina de la protección integral. Sin embargo, más allá de una lectura apegada estrictamente a lo normativo, es preciso identificar los significados que tiene la muerte violenta de niñas, niños y adolescentes como Nahamán Carmona.

Esta muerte puede entenderse como el resultado de un sistema que sitúa a la violencia como un dispositivo para la conservación del control, tanto en términos estructurales, como simbólicos. En este sentido, el caso de Nahamán es considerado como paradigmático en cuanto a que representa la violencia sistémica que se ejerce contra la niñez y adolescencia,

especialmente aquella que se encuentra en los márgenes sociales.

A partir de la noción de traumatización política extrema propuesta por Hamber (2009), se puede observar cómo la violencia ejercida contra Nahamán, se relaciona con varios de los componentes descritos por el autor: se trata de violencia estructural que criminaliza a quienes viven en las calles, que deslegitima la situación de calle como y las estrategias de supervivencia que adoptan las personas en esa condición; además, concibe a la niñez y a la adolescencia empobrecidas, como una amenaza para la estabilidad social y no como sujetos de derechos. La violencia directa ejercida por agentes del Estado dejó ver las pretensiones punitivas cuyo alcance estuvo determinado por un patrón ejemplificante y de disciplina.

Por otra parte, la idea de adultocentrismo, como lo señala Duarte (2012), da la pauta para extender esta interpretación al reconocer un orden social que reproduce jerarquías de poder, en este caso, a partir de la edad. En este orden, las personas adultas, particularmente aquellas que se desempeñan en cargos o posiciones de autoridad institucional, son consideradas sujetos de agencia plena y credibilidad, mientras que la niñez y la adolescencia son consideradas como “menos adultos” (Cillero, 1999), en subordinación o potencialmente desviadas.

En ese contexto, Nahamán no fue protegido justamente porque su existencia, desde la lógica estatal, adultocéntrica y clasista, no correspondía a la de un sujeto de derechos, digno de protección. Su condición de adolescente en situación de calle, lo situó fuera del umbral de lo que pueda ser reconocido como humano, y, por lo tanto, su muerte fue socialmente aceptada e institucionalmente encubierta, impune.

El hecho de derramarle el pegamento en la cabeza y en los ojos a manera de castigo ejercido por parte de la Policía, no fue un acto alejado de una racionalidad; más bien correspondió a una pedagogía punitiva que se sostiene en

la noción del cuerpo infantil como objeto de corrección, de disciplina y castigo para que “aprenda” su lugar en el orden social.

Asimismo, al no garantizarse una reparación digna y efectiva, además de la reducción de las condenas a los responsables, consolida la lectura estructural. Esto quiere decir que no fue solamente una omisión de justicia; fue una forma más expresiva de violencia simbólica en la que se hace una valoración diferenciada del derecho a la vida, pues las niñas y los niños no tienen todo el mismo valor.

Haciendo una lectura crítica, se puede decir que el adultocentrismo debe ser comprendido como una matriz de poder que da legitimidad y permite la reproducción de violencia, tanto sistémica como directa. Su manifestación de mayor contundencia se observa en la exacerbación de la sospecha y la apropiación de una representación de la niñez, como amenaza.

La ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño por parte del estado guatemalteco durante el mismo año en que se produjo la muerte violenta de Nahamán, debe leerse también en clave dialéctica: la niñez y la adolescencia es reconocida formalmente como sujeta de derechos, en la cotidianidad de las instituciones, la acción de la Policía Nacional y el Organismo Judicial se seguía reproduciendo un orden adultocéntrico violento. La muerte violenta de Nahamán, es un síntoma de un orden social que ha sido estructurado desde el estigma y la criminalización.

4. A manera de reflexión final

La muerte violenta de Nahamán Carmona, constituye una expresión de violencia sistémica. Forma parte de un patrón de represión sistemática, al igual que la de los adolescentes que fueron ejecutados en condiciones similares. Esto muestra cómo los cuerpos infantiles han sido convertidos en territorios en los que se inscribe las formas más sutiles de control social.

Se trata de una forma de violencia que opera a través de las desigualdades institucionalizadas y que por lo tanto, limita el ejercicio de derechos, especialmente de las personas consideradas menores o menos personas, no solamente en los términos de la dominación generacional, sino además, por la situación de calle.

Las sociedades adultocéntricas y sus estados, propician la permanencia de estructuras de subordinación, en las que el cuerpo es el principal objeto, tanto de producción como de reproducción de desigualdades y la instauración de la violencia como una práctica normal contra la niñez y la adolescencia.

5. Referencias

- Adams, T. (2012). *La violencia crónica y su reproducción: Tendencias perversas en las relaciones sociales, la ciudadanía y la democracia en América Latina*. (W. Center-IIARS., Ed.) Guatemala. Obtenido de <https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/documents/p>
- Amnistía Internacional. (1997). *En libertad los policías condenados por matar a un niño de la calle; los familiares de la víctima siguen esperando una indemnización* (Número Newspaper). Amnistía Internacional. <https://www.amnesty.org/es/wp-content/uploads/sites/4/2021/06/amr340321997es.pdf>
- Booth, J. A., Wade, C. J., & Walker, T. W. (2018). *Understanding Central America*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429492624>
- CEH. (1999). *Guatemala Memoria del Silencio. Conclusiones y recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico*. <https://memoriavirtualguatemala.org/wp-content/uploads/2020/12/Guatemala-Memoria-del-Silencio.pdf>
- CEH. (1998). *Memoria del Silencio*. Tomo III. Guatemala.

- CEJIL. (2006). *Asesinato en Bosques de San Nicolás: el primer caso de niños decidido por la Corte Interamericana*. CEJIL. <https://www.corteidh.or.cr/tablas/25465.pdf>
- CIDH. (1993). *Cuarto informe sobre la situación de los Derechos humanos en Guatemala*. <https://www.corteidh.or.cr/tablas/10426%20SPA.pdf>
- CIDH. (2012). Observaciones finales. Masacre de Río Negro. Caso 12.649. CIDH. Recuperado de: <https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/masacres-rio-negro/sometim.pdf>
- Cillero, M. (1999). Infancia, Autonomía y Derechos: una Cuestión de Principios. En *Derecho a Tener Derechos*: Vol. IV. UNICEF-IIN.
- Covenant House. (1995). *Report to the UN Committee Against Torture on the torture of guatemalan street children*.
- Davis, M. (2004). *Planeta de ciudades miseria. Involución urbana y proletariado informal*. *New Left Review*, 1, 1-29.
- Duarte Quapper, C. (2012). Sociedades adultocéntricas: sobre sus orígenes y reproducción. *Ultima década*, 20(36), 99-125. <https://doi.org/10.4067/S0718-22362012000100005>
- Gutiérrez, E. (1990). *Política exterior y estabilidad estatal*. AVANCSO.
- Hamber, B. (2009). *Transforming Societies after Political Violence: Truth, Reconciliation, and Mental Health*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-0-387-89427-0>
- Laval, C. y Dardot, P. (2013). *La nueva razón del mundo: Ensayo sobre la sociedad neoliberal*. Barcelona: Gedisa.
- Martín-Baró, I. (1988). La violencia política y la guerra como causas del trauma psicosocial en El Salvador. *Revista de Psicología de El Salvador*, VII(28), 123-141.
- ODHAG. (2011). Deudas de la transición; ejecuciones extrajudiciales de personas estigmatizadas. Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala.
- Sala, L. (2020). Proteger la “democracia” desde el cuartel: La Doctrina de Estabilidad Nacional de los militares guatemaltecos. *Secuencia*. (107), 1-29. <https://doi.org/10.18234/secuencia.v0i107.1705>
- Stanley, W. (1996). *The Protection Racket State: Elite Politics, Military Extortion, and Civil War in El Salvador* (Political Science/Latin America Studies). Temple University Press.
- Solano, L. (07 de 2008). Contrainsurgencia y crimen organizado. *El Observador*. (13), 22-31.
- Vela, M. (2005). Guatemala, 1954. Las ideas de la contrarrevolución. *Foro Internacional*, 89-114. <https://www.redalyc.org/pdf/599/59911175004.pdf>
- Zinecker, H. (2017). How to Explain and How Not to Explain Contemporary Criminal Violence in Central America. En S. y.-B. Huhn, *Politics and History of Violence and Crime in Central America* (págs. 23-64). Nueva York: Palgrave Macmillan.

Notas al pie

1 La inhalación de pegamento y solvente (“thiner”), es una práctica común en las personas en situación de calle en Guatemala. A esta práctica, se le conoce en las calles, como “solventear” y se hace para quitar el hambre y el frío.

Declaración de conflicto de interés

El autor declara que es parte del Comité Editorial de la Revista *Sine Timore*, además el autor afirma cumplir con las normas éticas y de integridad científica en todo momento, de acuerdo con las directrices establecidas por la comunidad académica y las dictaminadas por la presente revista. Y que no tiene ningún conflicto de interés.

Para citar este artículo / To reference this article

Menchú, E. (2025). La transversalidad de la violencia: un enfoque del caso Nahamán Carmona en Guatemala. *Sine Timore, Revista Multidisciplinaria Democracia, Paz y Seguridad*, (Número Especial), 68-79.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.16875907>

Acerca del autor

Edgar Menchú Rosal: Investigador social con Maestría en Desarrollo Humano. Especialista en investigación social para el estudio de la violencia y políticas de prevención. Actualmente se desempeña como consultor e investigador en temas de violencia, niñez, adolescencia y juventud.